

HaQuantum

Relatório Executivo do Hackathon de Computação Quântica

Comissão Organizadora

- **Esp. Cynthia Michels**
Fundadora da Área 56 e VP de Rel. Estratégicas do ICTQ Foton
- **Dr. Denicezar Angelo Baldo**
Prof. da UNISO e Coord. Jornada do Cientista Inovador do ICTQ Foton
- **Me. Evandro Rosa**
Co-fundador Quantuloop e Associado ICTQ Foton
- **Ma. Larissa Crestani**
VP Pesquisa e Inovação ICTQ Foton
- **Me. José Luiz da Silva**
Prof. da Universidade de Sorocaba e LACQ
- **Me. Marcelo Silvani**
Diretor administrativo da UNISOTECH
- **Dra. Rosangela Viegas Maraschin**
Vice-Presidente ICTQ Foton
- **Esp. Samuel Rufino**
Fundador Q-Bra, Agente de inovação da UNISOTECH e Associado ICTQ Foton
- **Dr. Waldemir Cambiucci**
Fundador da HYPAQ e Associado ICTQ Foton

1 Visão Geral do Evento

O **HaQuantum** consolidou-se como um evento pioneiro de imersão e inovação em computação quântica. Desenvolvido em formato híbrido, a iniciativa visou capacitar novos talentos, integrando o aprendizado acadêmico avançado à resolução de problemas complexos de negócios.

A primeira fase consistiu em uma série de aulas remotas preparatórias, cobrindo desde conceitos fundamentais de mecânica quântica até a programação de algoritmos quânticos na plataforma Ket¹. A grande etapa final e as apresentações ocorreram presencialmente em Sorocaba, compondo a prestigiada programação do **Mobi Festival**.

O grande diferencial do HaQuantum foi sua abordagem *end-to-end*, garantindo que equipes com pouca experiência prévia no tema pudessem absorver o conteúdo técnico necessário e aplicá-lo em um desafio logístico real em menos de um mês.

1.1 Cronograma de Execução

Data	Atividade / Fase	Formato
09/05/2026	Dia 1: Conceitos Quânticos e Nivelamento Python	Remoto
16/05/2026	Dia 2: Otimização Combinatória e Plataforma Ket	Remoto
23/05/2026	Dia 3: Visão de Negócios e Comunicação	Remoto
30/05/2026	Dia 4: Otimização Quântica com Ket	Remoto
05/06 – 07/06/2026	Submissão de Projetos e Código-Fonte	Remoto
11/06/2026	Etapa Final e Premiação no Mobi Festival	Presencial

2 Trilha de Capacitação

A fim de preparar as equipes para a complexidade do desafio, o HaQuantum estruturou quatro sábados intensivos de aulas, mesclando teoria profunda com workshops de programação prática.

Resumo das Disciplinas Abordadas

- ▶ **Dia 1 (09/05):** Prof. Waldemir Cambiucci e Prof. Evandro Rosa
 - *Parte 1 - Conceitos Fundamentais:* Princípios de superposição, emaranhamento e portas quânticas.
 - *Parte 2 - Python:* Nivelamento essencial em Python para computação científica.
- ▶ **Dia 2 (16/05):** Prof. Waldemir Cambiucci e Prof. Evandro Rosa
 - *Parte 1 - Otimização:* Modelagem de problemas NP-Hard, focando em TSP e roteamento de veículos.
 - *Parte 2 - Plataforma Ket:* Hands-on de programação quântica, sintaxe e montagem de circuitos.
- ▶ **Dia 3 (23/05):** Prof^a. Cynthia Michels e Prof^a. Thais Gimenez
 - *Visão de Negócios:* Como identificar vantagem quântica e escalar soluções na indústria.
- ▶ **Dia 3 (30/05):** Prof. Evandro Rosa
 - *QAOA na Prática:* Formulação e execução do Algoritmo de Otimização Aproximada Quântica.

¹<https://quantumket.org>

3 O Desafio Prático: A Cidade Quântica

O problema proposto, intitulado “**A Cidade Quântica: Otimização de Rotas Urbanas para Entregas Sustentáveis**”, colocou os times diante de um desafio clássico de logística de última milha (*last-mile delivery*).

As equipes precisavam mapear a rota de um veículo partindo de um Hub Logístico para visitar 3 pontos de entrega (4 localidades no total). O objetivo principal era modelar um Hamiltoniano (*QUBO/Ising*) capaz de resolver um *trade-off* crucial de negócios:

1. Minimizar as emissões de carbono (H_{carbono}).
2. Minimizar o tempo total de viagem (H_{tempo}).

Para alcançar isso, os participantes precisavam construir o Hamiltoniano completo dividindo-o em três partes principais:

1. Minimização de Carbono (H_{carbono}):

$$H_{\text{carbono}} = \sum_{t=0}^n \sum_{i,j} e_{ij} x_{i,t} x_{j,t+1}$$

onde e_{ij} é a emissão no trecho entre i e j , e $x_{i,t}$ indica se o local i foi visitado no passo t .

2. Minimização do Tempo de Viagem (H_{tempo}):

$$H_{\text{tempo}} = \sum_{t=0}^n \sum_{i,j} t_{ij} x_{i,t} x_{j,t+1}$$

onde t_{ij} é o tempo estimado de viagem entre i e j .

3. Restrições de Validade da Rota (H_{TSP}):

$$H_{\text{TSP}} = A \sum_i \left(\sum_t x_{i,t} - 1 \right)^2 + A \sum_t \left(\sum_i x_{i,t} - 1 \right)^2$$

onde a penalidade A garante as regras clássicas (*one-hot*) do Caixeiro Viajante.

Por fim, o Hamiltoniano total que deve nortear a solução combina esses objetivos com parâmetros de peso (α e β):

$$H_{\text{total}} = \alpha H_{\text{carbono}} + \beta H_{\text{tempo}} + H_{\text{TSP}}$$

4 Métricas de Engajamento e Avaliação

O sucesso do evento refletiu-se em uma adesão expressiva da comunidade:

Inscritos	Submissões	Finalistas	Menções	Vencedor
88	8	5	2	1

O processo de avaliação ocorreu em duas etapas fundamentais. Primeiramente, uma banca técnica analisou minuciosamente todos os projetos submetidos, focando na solidez do código implementado usando a plataforma Ket e na correta interpretação dos resultados probabilísticos, para selecionar os 5 classificados para a final. Posteriormente, no dia do evento presencial, uma segunda banca julgadora avaliou os *pitches* ao vivo, considerando a proposta de valor, a clareza da comunicação e o impacto prático de negócio de cada solução.

5 Resumo das Soluções Finalistas

Todas as soluções e algoritmos do hackathon foram desenvolvidos e executados obrigatoriamente utilizando a plataforma de programação quântica Ket. As equipes que alcançaram o topo apresentaram formulações elegantes e códigos funcionais altamente otimizados nesta plataforma. O pódio final ficou estabelecido da seguinte forma:

1º Lugar (Ganhador)

DVQA com Subcircuitos Ket e Rede de Tensores (GCQuanticos)

Membros: Cesar Augusto do Amaral, José Carlos Libois Neto, Miguel Estivalet Pinto e Ruan Luiz Molgero Lopes.

A equipe destacou-se ao propor um Algoritmo Variacional Quântico Dinâmico (DVQA). Eles utilizaram subcircuitos de forma engenhosa na linguagem Ket para simular restrições e adotaram rede de tensores, garantindo convergência precisa. O pitch uniu excelente comunicação técnica a um caso de negócios coerente (Nota média: 9.3).

Menção Honrosa 1 **QuantumRoute**

Membros: Guilherme Komatsu, Lucas A. Ferreira, Selliny A. Sampaio, Leonardo Canalez e Luiz Gustavo S. Vieira.

Focando na formulação matemática limpa, a QuantumRoute utilizou QAOA clássico com uma calibração impecável das constantes de penalidade e dos pesos α e β , demonstrando profunda compreensão da limitação dos ruídos na era NISQ.

Menção Honrosa 2 **A Cidade Quântica (Entangled Minds)**

Membros: Giovanni Holtz, Matheus Casaburi, Pedro Casaburi, Sophia Araujo e Vinícius Holtz.

Esta equipe estruturou um modelo robusto de VQE e QAOA focado em rotas verdes. Entregaram gráficos probabilísticos (histogramas) claros, provando a eficácia da minimização do tempo x carbono no simulador de estado perfeito.

Finalista 4

QAOA Multiobjetivo

Membros: Bruna Elisa Prestes de Almeida, Eduardo Monteiro Almeida, Kayke Silva Dalio, Miguel Henrique dos Santos de Oliveira Moreira e Yasmin Cardoso Leite.

Focaram estritamente em flexibilizar a abordagem do problema do Caixeiro Viajante (TSP). A solução propôs um QAOA onde as restrições de tempo de processamento híbrido foram muito bem analisadas em seu notebook.

Finalista 5

Dirac Tech

Membros: Tarcio Fonseca Furtado, Camylla Soares Koswoski, Moizes de Jesus Sousa e João Vitor Schönberger Gonçalves.

Apresentaram uma formulação inovadora de Ising que exigia calibração complexa. Embora a convergência quântica no histograma final tenha sofrido concorrência de rotas inválidas, o rigor analítico da documentação e da implementação garantiu à equipe seu lugar entre os finalistas.